

Die DDR im TikTok-Feed: Zwischen Algorithmus und Erinnerung

Klähn, Jannis

jannis.klaehn@uni-leipzig.de
Universität Leipzig, Deutschland
ORCID: 0009-0005-2156-3034

Graf, Pauline Luise

pauline.graf@uni-leipzig.de
Universität Leipzig, Deutschland

Neubert, Anja

anja.neubert@uni-leipzig.de
Universität Leipzig, Deutschland
ORCID: 0000-0001-6925-4621

Behret, Marius

behret@saw-leipzig.de
Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig,
Deutschland
ORCID: 0009-0000-0032-8768

Einleitung

Innerhalb der inhaltlichen Vielfalt auf TikTok, einer der größten Social-Media-Plattformen, lassen sich insbesondere im ostdeutschen Raum wiederkehrende Bezugnahmen auf die DDR beobachten. Geschichtsbezogener Content auf Social Media steht bei Untersuchungen oft bezüglich der didaktischen Dimension im Vordergrund. TikTok unterscheidet sich von anderen sozialen Netzwerken durch die zentrale Rolle seines Empfehlungsalgorithmus, während andere Plattformen vorwiegend auf persönliche soziale Verbindungen und Suchanfragen zur Feed-Generierung zurückgreifen.

Gleichzeitig beschränkt TikTok die Suchmöglichkeiten zunehmend; Nutzer*innen erhalten eine kuratierte Auswahl verfügbarer Inhalte, ohne die Möglichkeit, zusätzliche Parameter zur Eingrenzung einzusetzen. Dadurch werden die Nachvollziehbarkeit des Angezeigten sowie quantitative Analysen erschwert. Dies führt in der Forschung zu einer Überrepräsentation einzelner, plattformspezifischer Praktiken, Trends oder populärer Accounts. (Adriaansen, 2022; Neubert, 2024; Berg und Lorenz, 2024, 2025; Burkhardt 2020).

Eine Besonderheit bei der Betrachtung des Themenkomplexes DDR auf Social Media ist, dass neben Lehrinhalten und Videos mit der DDR als Referenzobjekt Aushand-

lungsprozesse von Zeitzeug*innen auf TikTok stattfinden. Diese Phänomene, zwischen individueller Erinnerungskultur und verklärender Nostalgie, werfen die Frage auf, wie sich Erinnerungsprozesse unter den plattform-spezifischen Bedingungen TikToks manifestieren. Obwohl TikTok primär auf Jugendliche ausgerichtet ist, stellen Nutzer*innen über 40 in Deutschland eine oft vernachlässigte Nutzer*innengruppe dar, die insbesondere in diesem Forschungskontext relevant ist.

Ausgehend von der übergeordneten Forschungsfrage "Wie wird die DDR auf TikTok verhandelt?" wird im interdisziplinären Projekt "AlgorithMIX #DDR" ein hybrider Ansatz verfolgt, der qualitative und quantitative Ansätze kombiniert. Als kritische Versuchsstudie widmen wir uns methodischen Herausforderungen und Möglichkeiten datengestützter Zugänge zu TikTok und verstehen dies als grundsätzliches Plädoyer für einen reflektierten Umgang mit der Plattform.

Datengrundlage und Methodik

Obwohl für diese Untersuchung ein Zugang zur TikTok-Research-API besteht, sind einige Einschränkungen zu berücksichtigen, die gegen eine unkritische Verwendung sprechen. So liefert die API keine Videos, sondern lediglich textuelle Metadaten und Kommentare. Zudem verbietet TikTok eine Veröffentlichung des Datensatzes. Die Auswertung der Research-API offenbart Schwankungen in Bezug auf die erfolgreich erhaltenen Daten (Abb. 2). TikTok erfasst zwar alle ursprünglich verfügbaren Inhalte, filtert jedoch gelöschte oder auf privat gestellte Videos heraus und unterschlägt zudem vereinzelt verfügbare Videos (Pearson et al. 2025; Corso et al., 2024).

Wir haben uns daher für einen Zugang von zwei Seiten entschieden (Abb. 1). Zuerst wurde eine Nutzungsstudie mit 9 Accounts durchgeführt, bei der nach Content unter dem Hashtag #ddr gesucht wurde. Anschließend wurden sämtliche Nutzerdaten (Captions, Hashtags etc.) über die API abgefragt. Durch eine Filterung nach relevanten Begriffen fand eine Reduktion auf ein Subset von ca. 170 Videos statt, die anhand einer qualitativen Analyse ausgewertet wurde. Dies beinhaltet sowohl das analytische Betrachten der Videos, sowie zugehöriger Metadaten.

Parallel dazu wurden mittel API-Abfrage deutsche TikTok-Videos heruntergeladen, die den Begriff "DDR" enthalten und zwischen Januar 2020 und Juni 2025 erstellt wurden. Um irrelevante Treffer zu verringern, werden überschneidende Begriffe ausgeschlossen.

Auf Grundlage der Hashtags wurde eine initiale Term-analyse durchgeführt, um die qualitative Kategorienbildung durch eine empirische Datengrundlage zu unterstützen und einer Überrepräsentativität algorithmisch kuratierter Phänomene der Nutzungsstudie vorzubeugen. Eine Auswertung des Interaktionsgrads und der Popularität einzelner Kategorien anhand der Kommentare, Shares, Likes und Views ermöglicht erste Einblicke in die Bandbreite des Diskurses.

Die Kombination der methodischen Ansätze gestattet Rückschlüsse auf die Schwachstellen der Zugänge. Die Black-Box-Natur des TikTok-Algorithmus erschwert die Reproduzierbarkeit von Beobachtungen, während die eingeschränkte Datenverfügbarkeit der API absolute Aussagen über Frequenz und Umfang des Diskurses limitieren.

Ausblick

Auf Basis des Datensatz wird ein von BERTopic (Grootendorst, 2022) inspiriertes Semi-Supervised Clustering auf den Hashtags implementiert, das die Erkenntnisse des qualitativen Zugangs miteinbezieht und in einem interdisziplinären Austausch beide Zugänge kombiniert. Damit soll die automatisierte Erfassung thematischer Strukturen innerhalb des gesamten Korpus ermöglicht werden. In diesem

Dialog der Forschungsperspektiven können sowohl übergeordnete Trends genauer untersucht und qualitativ erkannte Muster empirisch unterfüttert werden. Es sei darauf hingewiesen, dass die Verfahren nicht primär der endgültigen Typenbildung, sondern der methodischen Synthese qualitativer und quantitativer Perspektiven unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen der Plattform dienen. Neben der empirischen Analyse von DDR-bezogenen Inhalten auf TikTok wird eine Bestandsaufnahme der strukturellen Rahmenbedingungen algorithmisch kuratierter Erinnerungskulturen auf dieser Plattform angestrebt. Durch die gezielte Abwägung der methodischen Einschränkungen möchten wir uns zudem für eine reflektierte Erweiterung geschichtswissenschaftlicher Forschung auf Social Media um quantitative Zugänge aussprechen.

Bibliographie

Adriaansen, Robbert- Jan 2022. Historical Analogies and Historical Consciousness: User-Generated History Lessons on TikTok. In: History Education in the Digital Age. hg. v. Carretero, Mario, María Cantabrana und Cristian Parellada, 43-62. Springer International Publishing., Cham. doi.org:10.1007/978-3-031-10743-6_3.

Berg, Mia und Andrea Lorenz. 2024. „#BigDataHistory: Forschungspragmatische Überlegungen zu Geschichte in sozialen Medien.“ In *Geschichtskulturen im digitalen Wandel?* hg. v. Olaf Hartung, Alexandra Krebs und Johannes Meyer-Hamme. Wochenschau Wissenschaft. Frankfurt/M. Wochenschau Verlag.

Berg, Mia und Andrea Lorenz. 2025. „#HistoryTok – Virale Vergangenheit in Geschichtsdarstellungen auf TikTok.“ In *TikTok – Memefication und Performance*. Bd. 2, hg. v. Friederike Fischer, Simon Meier-Vieracker und Lisa Niendorf, 179–204. Digitale Linguistik. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Burkhardt, Hannes. 2020. „Geschichte in den Social Media.“ Dissertation, V & R unipress GmbH; Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg.

Corso, Francesco, Francesco Pierri und Gianmarco de Francisci Morales. 2024. „What we can learn from TikTok through its Research API.“ In *Companion Proceedings of the 16th ACM Web Science Conference*, 110–14. New York, NY, USA: ACM.

Grootendorst, Maarten. 2022. „BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure.“ Unveröffentlichtes Manuskript. <http://arxiv.org/pdf/2203.05794v1>.

Neubert, Anja. 2024. „Gatekeeper zum »Markt der Erinnerung«?“. In *Historisches Erzählen in Digitalien*. Bd. 27, hg. v. Christina Brüning und Alexandra Krebs, 131–64. Public History – Angewandte Geschichte. Bielefeld, Germany: transcript Verlag.

Pearson, George D., Nathan A. Silver, Jessica Y. Robinson, Mona Azadi, Barbara A. Schillo und Jennifer

M. Kreslake. 2025. „Beyond the margin of error: a systematic and replicable audit of the TikTok research API.“ *Information, Communication & Society* 28 (3): 452–70. doi:10.1080/1369118X.2024.2420032.